

ПОЛИМЕР ТИПИДАГИ ИНГИБИТОРЛАР

**К.Хамроев
Ф.Хужжаева**

Навоий давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049091>

1930-йилларда сувга полифосфатлар қўшилиши (1 литр учун бир неча миллиграмм) нафақат тузларнинг чўкишини, балки пўлатнинг коррозиясини ҳам секинлаштириши маълум эди. Аммо, полифосфатларнинг анти-атипик таъсири уларнинг адсорбцион ва дисперс қобилятига боғлиқ бўлса, ингибитор таъсири асосан металл катионлари билан ёмон эрийдиган бирикмалар ҳосил қилиш қобилятига боғлиқ. Полифосфатлар билан аралашмаларда энг самаралидир Zn^{2+} , Ca^{2+} ёки Ni^{2+} ; пўлатнинг коррозияси асосан катод реакциясининг ингибирлаши туфайли секинлашади [111; 94-102 б; 112. 10 б;].

Кислоталарда ҳатто ингичка электр ўтказувчан полианилин плёнкалари (уларни нафақат кимёвий воситалар, балки металлнинг анодли қутбланиши билан ҳам олиш мумкин) зангламайдиган пўлатларга нисбатан пассивловчи таъсирга эга. Бу биринчи Де Беррей томонидан кўрсатилган ва кейин кўп тадқиқотчилар томонидан тасдиқланган. Полианилинларнинг ҳимоя плёнкалари алюминий, мис ва титанда ҳам олинган [113; 207 б].

Полимер катионлари орасида полиметилен гуанидиний ва унинг тузлари муаллифлар томонидан синтез қилинган ва ўрганилган [114; 266-267 б], шунингдек, эътиборга лойиқ полиметилен гуанидиний (полимерланиш даражаси 100 атрофида) кучли асос ва биоцид бўлиб, унинг антикоррозион хусусиятлари кучлидир. Натрий нитрит ва бораксининг кичик қўшимчалари билан аралаштирилган полиметилен гуанидиний фосфат пўлатни туз чўкмасидан яхши ҳимоя қилади. ОЭДФ билан полиметилен гуанидиний тузи нефтни қайта ишлаш заводларининг совутиш тизимларида фойдаланиш учун зарур бўлган ҳимоя ва технологик хусусиятларга эга. Томин ва ҳаммуаллифлари [115; 209-210 б] шунингдек, гексамэтилендиаминнинг фосфат кислотаси ва карбамид билан глицерин иштирокида синтез қилинган полимернинг юқори ҳимоя хусусиятларини тадқиқ етишган. Ушбу синфнинг яна бир ингибиторлари гуруҳи полимерларнинг ўзи эмас, балки металл юзасида адсорбция пайтида полимеризация қилишга қодир бўлган гидрофил мономерлардир. Бундай полимерланишнинг оқибати адсорбцион қатлам эрувчанлигининг пасайиши, ҳимоя таъсирининг ортиши ва адсорбциянинг қайтарилмаслиги бўлиши мумкин. Бундай бирикмаларга 1940-йиллардан бошлаб кислоталардаги пўлатнинг коррозия ингибиторлари сифатида танилган ацетилен ҳосилалари мисол бўла олади. Протонланган шаклдаги алифатик ацетилен спиртлари кислоталарда нисбатан барқарор ва фақат электроактив металл юзаси мавжуд бўлганда турли реакцияларга киришади. Ҳозирги вақтда алкиноллар аввал камайиб, кейин сувсизланиш ва полимеризацияга учрашига шубҳа йўқ ва улар томонидан ҳосил бўлган ҳимоя плёнка нафақат полимеризация, балки бошқа кимёвий ўзгаришлардан ҳам иборат. Алкинолларнинг электрокимёвий редукцияга мойиллиги уларнинг кислоталарда темирни полимерлаш қобиляти билан боғлиқлиги кўрсатилган. Маълумотларига

кўра [116; 618-619 б], ацетилен водороди галогенлар атоми билан алмаштирилса алкинолларнинг ингибитор таъсирини кучайтириш мумкин.

Ароматик ацетилен спиртлари кислотанинг ўзида реактивдир. Улар кўпинча самарали ингибиторлар бўлган маҳсулотларни ҳосил қилади ва кейинги реакцияларга киришади, натижада пўлат полифенил кетон ҳимоя плёнкаси билан қопланади. Шу жиҳатдан, илмий ва амалий жиҳатдан самарадорлик нуқтаи назаридан юқори ҳимоя қобилиятига эга бўлган истиқболли коррозия ингибиторларини аниқлаш долзарбдир, бу эса юқори сирт ва катионик хусусиятларга эга полимер тўртламчи аммоний тузлари асосида композицияларнинг технологик хусусиятларини ўрганишга қизиқиш уйғотди [117; 28-29 б]. Полимолекуляр қатлам сўрилган қатламда ингибиторни йўқотишини қоплайди. Оксикалланган аминлар ва олеин кислотасининг тузлари пўлатнинг водород сульфидли коррозиясидан юқори ҳимоя қилиш хусусиятига эга. Ушбу тузларнинг юқори самарадорлиги пўлат юзасида икки қаватли ҳимоя плёнка ҳосил бўлишига боғлиқ. Тузларнинг сульфид плёнкаси билан ўзаро таъсири биринчи қатламни ҳосил қилади, иккинчи қатлам эса сирт қатламида ингибиторнинг йўқолишини тўлдиришга қодир депротонацияланган молекулалар томонидан ҳосил бўлади. Анилин, пиридин ва алмаштирилган пиридинларнинг винил ҳосилалари билан хлорид кислотадаги пўлатнинг кислота коррозиясини ингибирлаши ўрганилган [118; 250-253 б]. Темирнинг кислота коррозиясини ингибирлашда винил гуруҳ амина бирикмаларининг иштироки кўрсатилган. Амин ва винил гуруҳларининг умумий ингибирловчи ҳиссаси бўлинди ва иккинчисининг устунлиги ўрнатилди, бу асосан металл юзасида ингибитор катионларининг физик адсорбцияси туфайли кислота коррозиясининг ингибирланишини кўрсатади.

Муаллифлар [119; 391-394 б] коррозия ингибиторлари синтези учун бошланғич бирикмаларни танлаш принципини таклиф қилди, сув билан суюлтирилган эритмадан сирт фаол моддаларнинг металлга адсорбцияси мезонларини термодинамик таҳлил қилиш ва унинг электрон тузилиши билан синтез учун бошланғич бирикманинг металлга яқинлигини баҳолаш, яъни гетероатомларда электрон зичлигининг қиймати кабилан таҳлилидир. Капролактама, морфолин ва бензотриазол янги ингибиторларни синтез қилиш учун бошланғич бирикмалар сифатида тавсия этилди. Синтез қилинган учламчи алифатик диамин водород сульфид коррозиясининг плёнка ҳосил қилувчи ингибитори сифатида оғирлик ва электрокимёвий усуллар билан ўрганилган.

Кислоталар ва органик эритувчилар, сирт фаол эритмалари, қоида тариқасида, токсик бўлиб, махсус утилизация қилишни талаб қилади, реактивларнинг катта истеъмолини ва юзанинг пассивланишига олиб келиши мумкин бўлган тесқари реакция мавжудлигини тахмин қилади. Шу муносабат билан юқори молекуляр моддаларга асосланган композициялар металлларни тозалаш ва сирт тайёрлашда янада истиқболли йўналиш ҳисобланади. Тадқиқотда [120; 51-57 б;] темир, мис ва кумуш таркибли сиртларни акрил мономерлар, органик эритувчилар ва металл тузлари билан метил метакрилат асосида полимер геллар билан тозалаш усулларини тавсифланган.